

Una nueva especie de Hydrobiidae (Mollusca, Prosobranchia) del norte de la Península Ibérica

A new Hydrobiidae species (Mollusca, Prosobranchia) from the north of the Iberian Peninsula

Emilio ROLÁN* y M^a Ángeles RAMOS**

RESUMEN

Se describe "*Paladilhiopsis septentrionalis* spec. nov. de sedimentos procedentes de manantiales y cuevas del norte de España. Se discuten las características de los géneros más próximos para inferir su adscripción genérica más probable, debido a la falta de caracteres anatómicos que la confirmen.

ABSTRACT

"*Paladilhiopsis septentrionalis* n. sp. is described for the first time from sediments in several spring sources and caves in the northernmost part of Spain. The taxonomic position of the new species is discussed and tentatively attributed to the genus *Paladilhiopsis* which appears to be the most feasible option due to the lack of anatomical details.

PALABRAS CLAVE: Hydrobiidae, *Paladilhiopsis*, España, nueva especie.

KEY WORDS: Hydrobiidae, *Paladilhiopsis*, Spain, new species.

INTRODUCCIÓN

Entre los escasos estudios sobre Hydrobiidae de la Península Ibérica, las especies de cuevas y aguas freáticas no han tenido aportaciones recientes, debido, sin duda, a su rareza y a la dificultad de su recolección. Según la revisión de BOETERS (1988), en la Península Ibérica sólo se han citado dos especies que pertenecen al género *Moitessieria* Bourguignat 1863, una de ellas (*M. cf. simoniana*) en Zaragoza y Cataluña y la otra (*M. ollerii*) solamente en la localidad tipo (Barcelona). Otras especies citadas por HAAS (1929), BECH (1980) y LARRAZ, EQUISOAIN Y BERUETE (1987) precisan

confirmación o han sido consideradas por BOETERS (1988) como sinónimos.

Durante los muestreos que se vienen realizando en el ámbito íbero-balear, se han hallado, en varias localidades del norte peninsular, conchas de una especie estigobionte cuyos caracteres no concuerdan con los de ninguna especie conocida y, por tanto, constituye un nuevo taxon. Desgraciadamente, no ha sido posible encontrar animales vivos, de forma que se pueda aportar información sobre su anatomía y, por tanto, asegurar su adscripción genérica. La morfología de la concha no es la propia de

* Cánovas del Castillo, 22. 36202 Vigo.

** Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid.

las especies de *Moitessieria*, sino que parece más cercana a las especies de los géneros *Paladilhia*, *Paladilhiopsis* o *Bythiospeum*. En el presente trabajo se describe esta nueva especie y se revisan las características de los géneros más próximos para inferir su adscripción genérica más probable.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado, que se detalla en el siguiente apartado, fue recolectado en su mayor parte por uno de nosotros (E. Rolán) entre los sedimentos de diversas fuentes y manantiales, excepto una muestra que proviene del muestreo en el río subterráneo de una cueva.

Para su observación con el microscopio electrónico de barrido (MEB) se limpiaron las conchas en agua con un pequeño pincel, eliminando restos orgánicos con hipoclorito sódico (lejía comercial) al 0,5%. Después se cubrieron con una capa de oro de 15 nm en un metalizador BioRad SC 515. La observa-

ción se efectuó con un microscopio Philips XL20 a 15 kv.

Los parámetros de la concha que se midieron con un ocular micrométrico son los siguientes: altura de la concha (hC), anchura de la concha (aC), longitud de la última vuelta de espira (IUV), anchura de la última vuelta de espira (aUV), altura de la apertura (hA), anchura de la apertura (aA), longitud máxima de la apertura (ImA), anchura máxima de la apertura (amA). También se calcularon las siguientes proporciones: hC/aC, hA/aA, hC/hA y aC/aA. En cada concha se anotó el número de vueltas de espira (NV).

Los acrónimos de museos y colecciones utilizados son los siguientes:

MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid

NHM: The Natural History Museum, Londres

MNHN: Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

CER: Colección de E. Rolán

RESULTADOS

Familia HYDROBIIDAE Troschel, 1857

Genero *Paladilhiopsis* Bourguignat, 1865

"Paladilhiopsis" septentrionalis spec. nov. (Figs. 2, 3, 4)

Material estudiado: La posición geográfica de las localidades en las que apareció material de la nueva especie se indica en la Figura 1. El material recolectado y las características de las localidades de hallazgo son como sigue:

Santander: 1. VN59, UTM: 30TVN509877, 18/VI/92: carretera de Espinosa de los Monteros a Arredondo a unos 4 Km de esta última localidad, en los sedimentos de un manantial que nace en la cueva de Coventosa, al lado del río Asón (calizas masivas urganianas de Asón, cretácico inferior) (una concha). E. Rolán *leg.*

Vizcaya: 2. VN96, UTM: 30TVN956625, 20/VI/92: Lendoño de Arriba, una pequeña localidad próxima a Sierra Salvada, a 17 Km de Amurrio (Landaco), en un nacimiento que va a un bebedero de ganado, próximo a un puente a la entrada del pueblo (172 conchas: 47 adultos, 11 juveniles y 27 deterioradas, generalmente con el ápice roto). E. Rolán *leg.*

Álava: 3. VN96, UTM: 30TVN946643 20/VI/92: Aguiñiga, un pequeño pueblo en la parte alta de Sierra Salvada a unos 11 Km de Amurrio, en un manantial que sale de una cueva a unos 500 m por encima del pueblo (localidad tipo) (80 conchas: 62 adultos, 6 juveniles y 12 deterioradas, con el ápice roto). E. Rolán *leg.*

Álava: 4. VN84, UTM: 30TVN888424 22/VI/92: Quejo, entre Miranda de Ebro y el parque de Valdeajo, carretera de Espejo a Villanueva de Valdegovia, desviación a Quejo, en una pequeña fuente en la entrada del pueblo próxima al riachuelo (dos conchas). E. Rolán *leg.*

Figura 1. Mapa mostrando las localidades de hallazgo de *Paladilhopsis septentrionalis*
 Figure 1. Map showing *Paladilhopsis septentrionalis* sampling sites.

Burgos: 5. VN84, UTM: 30TVN853451, 22/VI/92: entre Miranda del Ebro y el parque de Valdeajo, en San Zadornil, unos 3 Km después del pueblo por la desviación a la izquierda de la carretera a Villafría, en una caseta-colector donde recogen el agua para el pueblo (dos conchas). E. Rolán leg.

Burgos: 6. MFW-990, UTM: 30TVM799916, 12/X/94: Cueva Fuente Molinos, cueva con entrada artificial excavada en pudingas con cemento calcáreo del oligoceno en el Monte de la Cuesta, Sierra de la Demanda en Puras de Villafranca. Se hallaron conchas en el intersticial del río subterráneo que nace en la misma cueva a 200, 400 y 700 m desde la entrada. (16 conchas: 9 adultos o subadultos y 7 juveniles). A. Camacho leg.

Material tipo: Holotipo (Fig. 2a) y paratipos depositados en el MNCN con el número 15.05/20.603; de la misma localidad en las colecciones del NHM (2), MNHN (2) y CER.

Localidad tipo: Aguiñiga (Álava) 30TVN946643, por ser la localidad que parece tener más probabilidades de permanecer inalterada y que contiene material en mejores condiciones.

Etimología: El nombre alude a que la nueva especie parece localizarse en el norte de la Península Ibérica.

Descripción: Concha (Fig. 2, tabla 1) cónica alargada, con una longitud máxima entre 1,2 y 2 mm, y anchura entre 0,7 y 1 mm con ápice romo, y un número de vueltas de espira de crecimiento regular (Fig. 3a) comprendido entre 4 y 5,25, siendo estas vueltas convexas, aparentemente lisas, con superficie no brillante y sutura profunda. La boca es uniformemente oval, con el borde sencillo y fino. El labio interno

está casi siempre claramente separado de la última vuelta y en su parte externa es ligeramente sinuoso. La protoconcha tiene un diámetro que mide entre 420 y 440 μm , con 2 - 2,25 vueltas de espira (Figs. 3b, c), no está separada de la teloconcha y presenta una microescultura formada por pequeñísimas perforaciones (Fig. 3d), que van convirtiéndose paulatinamente en un dibujo en espiga o zigzag (Figs. 3e, f). La teloconcha (Fig.

Figura 2. Conchas de *Paladilhiopsis septentrionalis* del holotipo (a) y un paratipo (b) de Aguiñiga, concha de Lendoño de Arriba (c) y de la cueva Fuente Molinos (d).
 Figure 2. *Paladilhiopsis septentrionalis* shells. Holotype (a) and one paratype (b) from Aguiñiga, shell from Lendoño de Arriba (c) and from Fuente Molinos cave (d).

4a) tiene estrías de crecimiento y, entre ellas, hay una superficie irregular que, observada a gran aumento, parece ser debida al dibujo en zigzag, muy poco marcado (Fig. 4b). La expresión de este carácter parece variar entre poblaciones (Figs. 4c, d).

La población de la cueva Fuente Molino presenta la antepenúltima vuelta de espira más ensanchada (Fig. 2d) y una concha con 0,25-0,5 vueltas de espira menos y un núcleo de la protoconcha más ancho (Fig. 3c). A pesar de estas diferencias, el conjunto de los caracteres

inducen a incluir esta población en el nuevo taxon.

El animal es desconocido.

Distribución: El nuevo taxon parece tener una distribución relativamente amplia (Fig. 1). El hecho de no haber encontrado animales vivos sugiere que la especie puede vivir en el medio intersticial de las aguas subterráneas de este área. Si esto es así, habría que descartar el transporte pasivo por animales como modo de dispersión que, en esta especie se produciría a través de la red de aguas freáticas.

Tabla I. Morfometría de la concha de *Paladilhiopsis septentrionalis*. hC = altura de la concha, aC = anchura de la concha, IUV = longitud de la última vuelta de espira, aUV = anchura de la última vuelta de espira, hA = altura de la abertura, aA = anchura de la abertura, lmA = longitud máxima de la abertura, amA = anchura máxima de la abertura, NV = número de vueltas de espira. Medidas en mm. x = media, SD = desviación standard, CV = coeficiente de variación en porcentaje.

Table I. Shell morphometry of *Paladilhiopsis septentrionalis*. hC = shell height, aC = shell width, IUV = length of the last shell whorl, aUV = width of the last shell whorl, hA = aperture height, aA = aperture width, amA = aperture maximum width, NV = number of shell whorls. Measures in mm. x = mean, SD = standard deviation, CV = coefficient of variation in percentage.

Localidad	hC	aC	IUV	aUV	hA	aA	lmA	amA	NV	hC/aC	hA/aA	hC/hA	aC/aA
1. Aguiñiga n= 10													
min	1,75	0,85	1,05	0,75	0,60	0,47	0,52	0,40	4,75	1,95	1,09	2,78	1,63
max	2,00	1,00	1,20	0,80	0,70	0,55	0,62	0,45	5,00	2,17	1,40	3,12	2,00
\bar{x}	1,87	0,90	1,13	0,76	0,63	0,51	0,56	0,42	4,85	2,08	1,23	2,97	1,75
SD	0,07	0,05	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,13	0,07	0,09	0,11	0,11
CV	3,64	5,55	3,69	2,77	5,22	5,18	5,19	5,18	2,57	3,35	7,65	3,69	6,39
2. Lendoño n= 10													
min	1,62	0,75	1,00	0,65	0,55	0,45	0,47	0,35	4,50	2,00	1,04	2,71	1,39
max	1,75	0,85	1,10	0,75	0,60	0,57	0,55	0,40	4,85	2,22	1,33	3,04	1,78
\bar{x}	1,69	0,80	1,05	0,70	0,59	0,48	0,51	0,38	4,70	2,12	1,23	2,87	1,67
SD	0,05	0,02	0,03	0,03	0,02	0,04	0,03	0,02	0,16	0,07	0,08	0,10	0,12
CV	2,81	3,12	3,17	4,61	3,01	8,43	5,22	4,97	3,33	3,57	6,42	3,48	7,37
3. Fuente Molinos n= 9													
min	1,20	0,70	0,80	0,60	0,47	0,40	0,45	0,32	3,50	1,66	1,10	2,27	1,57
max	1,55	0,80	1,00	0,75	0,55	0,50	0,52	0,37	4,25	1,94	1,22	2,81	1,81
\bar{x}	1,37	0,75	0,92	0,68	0,52	0,45	0,49	0,35	4,00	1,81	1,16	2,60	1,67
SD	0,14	0,04	0,08	0,05	0,03	0,04	0,03	0,02	0,26	0,11	0,04	0,17	0,08
CV	10,50	5,23	8,99	8,01	6,73	9,06	5,40	5,91	6,38	6,07	3,69	6,56	4,85

DISCUSIÓN

Según los caracteres descritos, la nueva especie difiere de las dos únicas especies cavernícolas no valvatiformes que habían sido citadas con anterioridad en la Península Ibérica (BOETERS, 1988), ambas pertenecientes al género *Moitessieria* Bourguignat, 1863, *M. cf. simoniana* Saint-Simon, 1848 y *M. olleri* Altimira, 1960. La descripción original de la primera menciona 6-7 vueltas de espira, de crecimiento muy discreto, con una escasa diferencia de anchura entre la primera y la última vuelta, y estriación espiral evidente. La descripción y la figura de BECH (1990, pág. 63, fig. 12),

muestran claramente las diferencias tanto en la forma como en las perforaciones espirales. *M. olleri* tiene casi 3 mm de longitud, 7-8 vueltas de espira y clara estriación espiral.

En relación a las especies endémicas francesas de este género, BOUCHET (1990) muestra sus áreas de distribución, y todas ellas habitan áreas pequeñas en zonas alejadas de las localidades de hallazgo de *P. septentrionalis*. La más próxima, descrita por BOETERS y GITTENBERGER (1980), *Moitessieria juvenisanguis*, se encuentra en el Pirineo francés a la altura de Gerona, pero tiene una escultura espiral bastante marcada, y también granulación fina en la protoconcha en

Figura 3. Vista apical de la concha (a), vista lateral de la protoconcha de un ejemplar de Aguiñiga (b) y de la cueva Fuente Molinos (c), detalle del núcleo de la protoconcha (d), detalle de la estriación de la protoconcha y su transición a la teloconcha (e) y de la estriación en zigzag (f) de un ejemplar de *Paladilhiopsis septentrionalis* de Aguiñiga.

Figure 3. Apical view of the shell (a), lateral view of the protoconch of one specimen from Aguiñiga (b) and from Fuente Molinos cave (c), part of the protoconch nucleus (d), part of the striation of the protoconch and its transition to the teloconch (e) and the zigzag striation of one *Paladilhiopsis septentrionalis* specimen from Aguiñiga (f).

lugar de perforaciones. *M. locardi* Cou-
tagne, 1883, representada en LOCARD
(1893), tiene perforaciones muy claras y
es más corta. *M. rollandiana* Bourguignat,

1863 (citada en Gerona por HAAS, 1929 y
BECH, 1980) tiene perforaciones espirales
en toda su superficie. *M. massoti* Bour-
guignat, 1863 (considerada sinónimo de

Figura 4. Penúltima vuelta de espira y detalle de su microescultura en un ejemplar de Aguiñiga (a, b) y de Fuente Molinos (c, d) de *Paladilhiopsis septentrionalis*
 Figure 4. Penultimate shell whorl and part of its microsculpture in a *Paladilhiopsis septentrionalis* specimen from Aguiñiga (a, b) and from Fuente Molinos (c, d).

M. simoniana por HAAS, 1929, y más recientemente como especie válida por BODON Y GIUSTI, 1991) tiene una escultura espiral y axial similar y la sutura es poco profunda. *Moitessieria puteana* Coutagne, 1883 tiene siete vueltas de espira y escultura espiral bien marcada (LOCARD, 1893). *Moitessieria servaini* (Bourguignat, 1880) (sintipo representado en BOETERS, 1988, lam. I, fig. 2) podría, según este autor, pertenecer a otro taxon francés y, aunque indica su parecido con *M. ollerii* Altimira, 1960, la sitúa como sinónimo de *M. cf. simoniana* (Saint-Simon, 1848); en cualquier caso tiene muchas más vueltas de espira, perforaciones espirales y su forma es diferente. El conjunto de estas diferencias no lleva a concluir que la nueva especie no pertenece al género *Moitessieria* cuyas especies comparten, a nivel conchiliológico, una clara y evi-

dente escultura espiral, tienen más vueltas de espira y su crecimiento es más lento y uniforme.

Todas las especies de Francia que, según LOCARD (1893) pertenecen a los géneros *Paladilhia* Bourguignat, 1865 y *Lartetia* Bourguignat, 1869 (estas últimas encuadradas hoy en los géneros *Bythiospeum* Bourguignat, 1882 o *Moitessieria* Bourguignat, 1863), tienen ocho vueltas de espira en contraposición de las cuatro-cinco habituales de las conchas de "*P. septentrionalis*". Además, la especie tipo del primero tiene una abertura cuyo labio muestra una clara introflexión en el margen superior.

Bythiospeum Bourguignat, 1882 y, sobre todo, *Paladilhiopsis* Pavlovic, 1913 son dos taxones discutidos (KABAT Y HERSHLER, 1993). Unas veces son considerados como géneros válidos (ZILCH, 1970, BOE-

TERS, 1984, BOLE Y VELKOVHRH, 1986), otras como subgéneros de *Paladilhia* (JAECKEL, 1967, en el primer caso y SCHÜTT, 1970, en el segundo) y otras como sinónimos (GIUSTI Y PEZZOLI, 1982). Desde el punto de vista conquiliológico, ambos géneros incluyen especies similares con conchas cónicas o cilindro-cónicas, más o menos elongadas, cuyas diferencias consisten, según BODON Y GIOVANNELLI (1994), en que la abertura en *Bythiospeum* siempre está yuxtapuesta a la pared de la última vuelta, y carece de la leve microescultura espiral que se ha descrito en la especie tipo de *Paladilhiopsis* (*Paladilhia robiciana* Clessin, 1882). La especie que se describe en este artículo comparte con ambos géneros los caracteres generales de la concha, a los que hay que añadir la abertura separada de la última vuelta y la microescultura espiral en zigzag. Ello sugiere que en ausencia de datos sobre la anatomía de la nueva especie, y a la espera de que se clarifique la posición taxonómica respectiva de *Bythiospeum* y *Paladilhiopsis* la solución más conservadora, y que por tanto interfiere menos en la futura reordenación taxonómica del grupo es proponer la inclusión de esta nueva especie en el género *Paladilhiopsis*.

Por último, otro taxon de un área próxima es *Peringia hispanica* Servain,

1880. Se trata de un taxon dudoso basado en la descripción de conchas de aluviones del Ebro pasada Zaragoza. Son conchas alargadas, y con características que no la hacen muy parecida a la nueva especie, ya que en la descripción se mencionan siete vueltas, "apice minutissimo", "crassula", cerca de la sutura bastante estriada. No se han encontrado los tipos (BOETERS, 1988) por lo que podría ser una especie dudosa o de difícil comparación.

AGRADECIMIENTOS

A la Dra. A. Camacho que amablemente nos cedió una de las muestras estudiadas y al Dr. M. Bodon por sus constructivos comentarios sobre el manuscrito. José Bedoya realizó las fotografías con el microscopio electrónico de barrido (MEB) del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Rogelio Sánchez, del MNCN, compuso la imagen digital. Enrique Porto y Manuel Domínguez de la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN) de Vigo colaboraron en los estudios de MEB. La investigación ha sido financiada en parte por el Proyecto "Fauna Ibérica III" (SEUI DGICYT PB92-0121)

BIBLIOGRAFÍA

- BECH, M., 1980. Segona senyalització a Catalunya de *Moitessieria rollandiana* Bourguignat, 1863 (Mollusca: Prosobranchia). *Miscel. lania Zoologica*, 6: 15.
- BECH, M., 1990. Fauna malacologica de Catalunya. Mol. luscs terrestres i d'aigua dolça. *Treballs de la Institució Catalana d'Historia Natural*, 12: 1-229.
- BODON, M. Y GIOVANNELLI, M. M., 1994. A new Hydrobiidae species of the subterranean waters of Friuli (N.E. Italy) (Gastropoda Prosobranchia). *Basteria*, 58: 233-244
- BODON, M. Y GIUSTI, F., 1991. The genus *Moitessieria* in the island of Sardinia and in Italy. New data on the systematics of *Moitessieria* and *Paladilhia* (Prosobranchia: Hydrobiidae) (Studies on the Sardinian and Corsican malacofauna, IX). *Malacologia*, 33 (1-2): 1-30.
- BOETERS, H. D., 1984. Zur Identität des *Bythiospeum*-typus (Prosobranchia: Hydrobiidae). *Heldia*, 1 (1): 6-8, plate 1a (en parte)
- BOETERS, H. D., 1988. Moitessieriidae und Hydrobiidae in Spanien und Portugal (Gastropoda: Prosobranchia). *Archiv für Molluskenkunde*, 118 (4/6): 181-261, 4 láms.
- BOETERS, H. D. Y GITENBERGER, E., 1980. Unbekannte westeuropäische Prosobranchia, 4. *Basteria*, 44: 65-68.
- BOETERS, H. D. Y GITENBERGER, E., 1990. Once more on the Moitessieriidae (Gastropoda Prosobranchia) with the description of *Clameia brooki* gen. et spec. nov. *Basteria*, 54: 123-129.
- BOLE, J. Y VELKOVHRH, F., 1986. *Mollusca from continental subterranean aquatic habitats*. In L. Botosaneanu, ed. *Stigofauna mundi. A faunistic, distributional and ecological synthesis of the world fauna inhabiting subterranean waters (including the marine interstitial)*: 177-208. E. J. Brill. Leiden. 740pp.

- BOUCHET, P., 1990. La malacofauna française: endémisme, patrimoine naturel et protection. *Revue Ecologie (Terre Vie)*, 45: 259-288.
- GIUSTI, F. Y PEZZOLI, E., 1980. *Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne italiane. 8. Gasteropodi. 2 (Gastropoda: Prosobranchia: Hydrobioidea, Pyrguloidea)*. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Siena, 67 pág.
- GIUSTI, F. Y PEZZOLI, E., 1982. Notes on the small Hydrobioidea in Italian subterranean waters: catalogue, biogeography and some systematic problems. *Malacologia*, 22: 463-468.
- HAAS, F., 1929. Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. *Treballs de la Institució Catalana d'Historia Natural*, 5: 1-491, 55 lám. (facsimil editado en 1991).
- JAECKEL, S. G. A., 1967. *Gastropoda*. In ILLIES, J. ed. *Limnofauna europaea: Eine Zusammenstellung aller die europäische Binnengewässer bewohnenden mehrzellige Tierarten mit Angaben über ihre Verbreitung und Ökologie*, 89-104. Fischer Verlag, Stuttgart.
- KABAT, A. R. Y HERSHLER, R., 1993. The Prosobranch snail family Hydrobiidae (Gastropoda: Rissooidea): Review of classification and supraspecific taxa. *Smithsonian contribution to zoology*, 547, 94 pp.
- LARRAZ, M., EQUISOAÍN, J. J. Y BERUETE, E., 1987. Presencia en Navarra de *Mitessieria rollandiana* Bourg., 1863 (Mollusca: Prosobranchia). *Actas VIII Biental de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, Pamplona: 69-73.
- LOCARD, A., 1893. *Les coquilles des eaux douces et saumâtres de France*. Bailliére et Fils, Paris.
- SCHÜTT, H., 1970. Neue Formen höhlenbewohnender Hydrobiiden des Balkan und ihre Beziehungen zu *Paladilhopsia* Pavlovic 1913. *Archiv für Molluskenkunde*, 100: 305-317, lams 14-15.
- ZILCH, A., 1970. Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg, 45: Mollusca, Hydrobiidae (1): *Bythiospeum* Bourguignat. *Archiv für Molluskenkunde*, 100: 319-346, lams. 16-19.

Recibido el 7-VI-1995
 Aceptado el 23-VIII-1995